

Percepción del liderazgo organizacional en la empresa familiar asociado a los miembros familiares. Caso Aguascalientes

Rosa Mayela Mendoza Esparza¹, Rebeca Hernández Torres², Andrés Mauricio García Gómez³, Saúl Hernández Amparán⁴

¹Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, rosa.mendoza@utna.edu.mx¹, ²Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, rebeca.hernandez@utna.edu.mx², ³Universidad Tecnológica de Santander Colombia, agarcia@correo.uts.edu.com³, ⁴Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, saul.hernandez@utna.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

La familia es un ente social, de integración y pertenencia considerada la fuente del desarrollo personal de sus integrantes, tanto en los roles familiares como las conductas derivadas de estos, que son desarrolladas en la vida profesional, ahora bien, cuando se conjuntan los integrantes de familia en el ámbito profesional, estos roles se considera se deben adaptar al entorno, este panorama se plantea e investiga en las empresas familiares, ya que, se conjuntan intereses familiares y económicos; aunado a esto, se encuentra el ciclo de vida en la que se encuentra la empresa, siendo entonces de importancia el estilo del líder quien está al frente de la empresa; por lo que, este estudio de caso se enfoca en la relación que pueda existir entre la percepción del liderazgo organizacional que los miembros de la empresa familiar y el tipo de miembro de la familia que labora en la empresa.

Palabras clave: Liderazgo, Empresa familiar, miembro familiar.

Abstract (150 words at most, Arial 10)

The family is a social entity, of integration and belonging considered the source of the personal development of its members, both in family roles and the behaviors derived from these, which are developed in professional life, however, when the members of family in the professional field, these roles are considered to be adapted to the environment, this scenario is raised and investigated in family businesses, since family and economic interests are combined; In addition to this, there is the life cycle in which the company is, then the style of the leader who is in charge of the company is of importance; Therefore, this case study focuses on the relationship that may exist between the perception of organizational leadership by members of the family business and the type of family member who works in the business.

Key words: Leadership, Family business, family member.

Introducción

Siendo un ente de importancia en el desarrollo local de cada país, las empresas familiares cobran relevancia por su dinámica de interacción familiar y empresarial desde una perspectiva holística de intereses. En este sentido, desde el enfoque administrativo, la empresa familiar visualiza de una manera intrínseca enfrentar día a día el desafío de alinear los intereses de la familia, la propiedad y los objetivos de negocio [1], así mismo, se considera de manera inherente que la gestión administrativa va de la mano a la familia [2] puesto que se interrelacionan los intereses tanto económicos como familiares [3].

Consecuentemente, el estilo de liderazgo en la empresa familiar está denotado por aquellos miembros de la familia que interrelacionan en la gestión administrativa, así como por el ciclo de vida por el que pasa la empresa [4], con el tiempo las habilidades, acciones, creencias y estructura que el líder genera tienen impacto de supervivencia [5]. Ahora bien, esas mismas habilidades que emplea el líder de la empresa, detonan un estilo de

liderazgo y al referirnos a la palabra “estilo” se conjuntan conceptos como patrones conductuales, la disposición, preferencias, tendencias y estilo de aprendizaje [6], al mismo tiempo, [7] define los estilos de liderazgo en el contexto de las expectativas, interacciones de grupo, situaciones [8] y percepciones. Acorde con lo antes mencionado, las empresas familiares contienen una dinámica de interrelación familiar donde se destaca el liderazgo paternalista en conformidad de los roles familiares [9], el segundo líder en ocasiones puede ser un hijo adulto o la madre de familia, en el caso de la madre se le considera poseer un liderazgo emocional [10]; este punto es relevante en las empresas familiares, ya que por lo regular quien es líder de la empresa también cuenta con un papel reconocido dentro de la familia [11]. Es por esto, por lo que se han realizado diversas investigaciones sobre la relación de la supervivencia en las empresas familiares en consideración al estilo de liderazgo que se ha desarrollado en ellas en cada uno de sus ciclos de vida [11], [12], [13], [14], [15].

En México se determina que las empresas familiares representan el 90 por ciento de las empresas que existen en el país [16]; Pérez [17] considera que el factor que favorece el desarrollo de las empresas familiares es resultado de la cultura familiar mexicana, esto en consideración a los ritos, las costumbres, las normas, así como la endogamia, la herencia y la sucesión como fundamentos de la perpetuación del linaje familiar, puesto que, las relaciones familiares mexicanas se caracterizan por ser continuas a través del tiempo. Un estudio realizado por Banamex [18] encontró que para el 67% de las empresas familiares, la familia va primero en consideración a la toma de sus decisiones empresariales [19]; este mismo estudio, considera que el 68% de las empresas encuestas dependen en demasía de su líder, quien es miembro de la familia. Con respecto a los resultados de algunas investigaciones en empresas familiares mexicanas, destaca la confianza y la solidaridad en la familia como factores relevantes los cuales se consideran dos puntos importantes los relacionamos con los estilos de liderazgo que desarrollan estos factores.

Liderazgo

Una de las características que destaca en el concepto de liderazgo, es la influencia que el líder tiene con los miembros de la empresa, con los cuales se interrelaciona; aunado a esto, se distinguen las teorías de liderazgo tales como la teoría psicológica [20], la teoría de rasgos [21], la teoría conductual [22], la teoría situacional [23], [24], [25], [26] y la teoría del camino meta [27], entre otras; las cuales conducen a diversos estilos orientados por factores como lo son la personalidad, pensamientos, emociones, los actos y comportamientos situacionales que detonan en el estilo de liderazgo que caracterizan la adaptación de cada individuo [21], [28], [29]; ahora bien, sobre los estilos de liderazgo existen muchas características particulares de cada uno de ellos, que se desarrollan por diferentes aspectos dentro de la empresa [30]. Los estilos de liderazgo contemplan diferentes principios, determinando el actuar de un líder, dentro de estos destacan: el principio de preferencias en el uso de sus habilidades, el principio de la realización de la tarea y las situaciones, el principio de socialización, el principio de variabilidad a lo largo de la vida, ya que, pueden ser enseñados o desarrollados [31]. Pongamos por caso los siguientes estilos de liderazgo y sus características conductuales:

Estilos de liderazgo	Características de los Estilos del Liderazgo
Liderazgo Autocrático	<ul style="list-style-type: none"> • Inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno • Se rige por sus propios argumentos y asume la responsabilidad en la toma de decisiones. • Impone y espera el cumplimiento de sus órdenes. • Dogmático.
Liderazgo Democrático	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza la consulta, para practicar el liderazgo • Tiende a ser más participativo y tiene muy en cuenta los puntos de vista de cada uno de sus subordinados. • Fomenta que los empleados decidan y asuman responsabilidades en la toma de decisiones. • Un gran oyente y respetuoso con el trato hacia sus empleados. • La autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos.
Liderazgo laissez-faire	<ul style="list-style-type: none"> • Delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones • Los subalternos asumen la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. • Proporciona muy poco contacto y apoyo
Liderazgo Paternalista	<ul style="list-style-type: none"> • Asumen las decisiones del resto de los individuos en cuyo nombre actúan • Combina la disciplina y la autoridad con la benevolencia paternal y la integridad moral • Hacen que las relaciones personales entre líder y personas empleadas sean mucho más estrechas.

Cuadro 1. Estilo de liderazgo y sus características.

En el cuadro anterior se observa la particularidad del comportamiento de cada uno de los estilos de liderazgo, las cuales sirven de instrumento para el desarrollo empresarial; se denota, la interrelación que los líderes marcan con los subordinados, como es la dirección a la realización de metas; una de las características más representativas del estilo de liderazgo autocrática es el dogmatismo sobre las estrategias organizacionales, el estilo de liderazgo democrático es caracterizado por fomentar a los empleados a la toma de decisión, ahora bien, el estilo de liderazgo *laissez-faire* se caracteriza por el poco contacto con los subordinados y finalmente, el estilo de liderazgo paternalista combina una la autoridad con las relaciones estrechas y de protección.

Empresa Familiar y su ciclo de vida.

La conceptualización de la empresa familiar se puede definir desde diferentes enfoques, en una revisión de literatura Chrisman, Chua y Sharma [32] identificaron las siguientes variables que integran la definición de una empresa familiar: Propiedad [14], Participación de familiares en cargos de gestión [33], Sucesión generacional y Modelo organizacional [10], como componentes esenciales del concepto. En esta consideración de variables, para esta investigación se considera el concepto de empresa familiar como la “organización controlada y administrada por uno o varios miembros de una misma familia” [33], [34]. Una de las características de las EFs es que son creadas para que pasen de progenitores a sus descendientes, generación tras generación [35]. García [36] sugieren que al analizar la evolución y desarrollo de las empresas familiares no se pierda de vista el desarrollo de la familia, ya que la familia, es quien determina la orientación a la supervivencia de la empresa, puesto que, ambos factores (familia y empresa) generan un crecimiento conjunto, esto analizado desde un enfoque sistémico [37]; en relación con lo antes mencionado, se destaca el ciclo de vida de las empresas familiares, puesto que este determina la etapa de desarrollo de una empresa familiar con base en sus características de cultura organizacional, destacando el hacer del fundador y su liderazgo; la clasificación de los ciclos de vida de las empresas familiares va en virtud de cada autor, sin embargo en todos los casos se destaca el estilo de liderazgo y el rol que el miembro fundador de la familia ocupa en cada una de estas etapas.

Autores como Doderó [38] determina que el ciclo de vida de las empresas familiares se conforma de cuatro etapas dentro de toda la supervivencia de la empresa, las cuales son las siguientes: Etapa 1. Fundador de la Empresa o Fundadora, Etapa 2. Crecimiento por estilo de liderazgo del fundador, Etapa 3. Sucesión en la Empresa, Etapa 4. El gobierno Corporativo Profesional; para Greiner [39] los ciclos de vida están clasificados en cinco etapas: 1. Crecimiento a través de la creatividad, 2. Crecimiento a través de la dirección, 3. Crecimiento a través de la delegación, 4. Crecimiento a través de la coordinación, y 5. Crecimiento a través de la colaboración. Es necesario recalcar, que en cada una de estas etapas del ciclo de vida de la empresa familiar se distingue por un estilo de liderazgo de acorde al miembro de la familia quien este desempeñando el rol de líder en dicha etapa. Gersick [40] clasifican a las empresas con base en la edad de los miembros de la familia: Etapa 1. Familia empresa joven, Etapa 2. Familia entrada en la empresa, Etapa 3. Familia trabajando en forma conjunta, Etapa 4. Familia pasando el bastón de mando; con esta clasificación se identifica la importancia de los miembros integrados en la empresa, puesto que marcan tanto el desarrollo familiar como empresarial. En el siguiente cuadro, se muestra un comparativo de etapas de vida de las empresas familiares identificando los estilos de liderazgo que se desarrollan, así como los miembros de la familia que tienen un rol representativo en cada una de las etapas.

Etapas	Miembros de la familia
<p>Etapa 1. Fundadora</p> <p>Crecimiento a través de la creatividad</p> <p>Familia empresa joven</p>	<p>Fundador de la empresa.</p> <p>Los padres son menores de 40 años y los hijos menores de 18.</p>
<p>Etapa 2. Crecimiento por estilo de liderazgo del fundador</p> <p>Crecimiento a través de la dirección</p> <p>Familia entrada en la empresa</p>	<p>Familia nuclear Ingreso de los hijos a la empresa</p> <p>Los padres se ubican en una edad entre los 35 y 55 años, mientras que los hijos están entre la adolescencia y los 20 años.</p>

Etapa 3. Sucesión en la Empresa Crecimiento a través de la delegación Familia trabajando en forma conjunta	Familia nuclear ampliada. Sucesión del fundador La edad de los fundadores está entre los 50 y 65 años y los hijos entre los 20 y 45.
Etapa 4. El gobierno Corporativo Profesional Crecimiento a través de la coordinación Familia pasando el bastón de mando	Familia extensa multigeneracional e ingreso de no miembros de la familia. La edad del fundador es arriba de los 60 años de edad
Etapa 5. Crecimiento a través de la colaboración	Integración de consejo de accionistas, personas que no tienen relación con la familia del fundador.

Cuadro 2. Etapas del ciclo de vida de las empresas familiares.

En el cuadro anterior se observa como se encuentra integrada la empresa familiar en consideración a su etapa de vida, así como al mismo tiempo que la empresa se desarrolla en organización administrativa, también la familia va creciendo y se incorporan tanto miembros de la familia núcleo del fundador otros miembros de la familia, hasta llegar a integrar a personas que no son parte de la familia del fundador.

Consecuentemente con lo antes mencionado, autores como Araque [41], De la Garza [42] Tápies [43] y Serna [44], refieren a las empresas familiares como entidad gestionada por un fundador, donde su decisión tiene efectos en el núcleo familiar debido a la interrelación de la existencia de la empresa con la relación familiar, de igual manera este apartado referencia la conformación, la estructura y las etapas del ciclo de vida de la empresa familiar [38].

Liderazgo y empresa familiar

El liderazgo ha sido investigado en sus diferentes elementos administrativos que lo componen, tales como: desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, habilitar a los demás para que actúen, modelar el camino y dar aliento [45]; estos elementos son de suma importancia para el desarrollo y perpetuidad de una empresa [46]. Con base en esto, se puede referir la trascendencia del liderazgo en las diferentes etapas del ciclo de vida de una empresa, y más aún de una empresa familiar; en consideración de la dinámica administrativa y familiar que se genera en cada una de estas etapas. De ahí que, los roles de liderazgo que podemos diferenciar en la estructura de la empresa familiar son gobernanza, gestión y dirección, con base en esto, es de importancia que el líder determine su comportamiento orientado al objetivo que desea alcanzar dentro de la empresa familiar, aunado a factores del entorno derivadores del ciclo de vida en el que se encuentra la empresa familiar; haciendoreferencia a la sucesión o al gobierno corporativo, por mencionar algunas de las etapas.

Etapas	Miembros de la familia
Etapa 1. Fundadora Crecimiento a través de la creatividad Familia empresa joven	Fundador de la empresa.
Etapa 2. Crecimiento por estilo de liderazgo del fundador Crecimiento a través de la dirección Familia entrada en la empresa	Familia nuclear Ingreso de los hijos a la empresa
Etapa 3. El gobierno Corporativo Profesional Crecimiento a través de la coordinación Familia pasando el bastón de mando	Familia nuclear ampliada. Sucesión del fundador
Etapa 4. Crecimiento a través de la colaboración	Familia extensa multigeneracional e ingreso de no miembros de la familia.

Cuadro 3. Etapas y tipo de miembros en cada etapa.

Con respecto a la información del cuadro anterior, se clasifican las 4 etapas de [38], en la siguiente consideración:

Etapa 1. En la etapa fundadora, el fundador de la empresa familiar desarrolla el liderazgo de una manera individual, ya que se considera que la toma de decisión se encuentra en su consideración puesto que en ocasiones se le determina como emprendedor, identificando las oportunidades de negocio, uno de los puntos importantes del porque, aunque sea una sola persona en esta etapa es por la inversión que se realiza del capital familiar a esta pequeña empresa [38].

Etapa 2. En la etapa de crecimiento, la empresa cuenta con una nueva característica, que es el desarrollo y aumento de actividades, por lo que, con esta nueva dinámica, se comienzan a delegar funciones, el fundador necesita establecer un organigrama formal o informal donde delegue actividades, además el mercado va cambiando las características de sus necesidades, por lo que, esto apoya que el fundador delega a personas que conozcas más un tema en específico; el fundador comienza a escuchar ideas y toma decisiones en conjunto de los empleados, quienes muchas veces son miembros de la familia núcleo [47].

Etapa 3. En esta etapa, para algunos autores es de sucesión de empresa, por lo que se destaca el liderazgo democrático al delegar todas las funciones al sucesor, sin embargo, aunque se realiza la sucesión, en ocasiones los fundadores aún siguen asistiendo a la empresa y su figura para la toma de decisión es importante [38], [47].

Etapa 4. En esta etapa hay dos sucesos que se desarrollan, el primero es que en ocasiones la empresa aún con el fundador con vida, decide integrar nuevos socios diferentes a los miembros de la familia, y el segundo es que, en ocasiones el fundador fallece, por lo que la empresa se divide en los herederos, y ellos integran un comité de accionistas siendo estos los miembros diferentes integrantes de sus nuevas familias o personas ajenas a la familia; por lo que el liderazgo es más representativo, en la toma de decisiones pero no de acompañamiento cercano [47].

Retomando el enfoque de interacción entre los miembros de la empresa, Cameron y Quinn [48] dentro de su instrumento OCAI, identifican el liderazgo organizacional con ciertas características, tales como: la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos, orientado a lograr los resultados, facilitar, guiar; existen dos factores importantes que se deben de considerar en la interacción de empresa familiar y miembros de la familia; una es la estructura, pues al ser un establecimiento de jerarquía interno, marca la independencia laboral dentro de la organización, el siguiente factor de importancia son las funciones, pues con estas se determinan el actual de las personas en consideración al puesto que ocupan en la organización; ambos están ligados de manera organizacional, sin embargo, no se debe de olvidar que en las empresas familiares existe la relación de familia, que en algunos casos se llega a confundir entre la organización, esto lo explica Olson [49] su modelo circunplejo de Sistemas maritales y familiares, este modelo refiere que el funcionamiento de la familia es la interacción de vínculos afectivos, los cuales pueden cambiar con el fin de adaptabilidad. La importancia con este último punto, es que en una empresa familiar no se continúan con los roles establecidos en la interacción familiar, y si no se cuenta con la adaptabilidad para el reordenamiento de roles familiares en la organización, se pueden desatar conflictos en ambas entidades [50].

Metodología

Para la medición del estilo de liderazgo en las empresas familiares en consideración a la percepción de los miembros de la familia, en este estudio se emplea el instrumento de Cameron y Quinn [48] titulado Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) con el fin de interpretar tan solo la dimensión de liderazgo organizacional basado en el modelo de cultura organizacional; el instrumento se aplicó a los líderes organizacionales que son los fundadores de las empresas familiares estudiadas, así como, solo a los miembros de la familia que laboran en seis empresas familiares de tamaño micro y pequeñas en el estado de Aguascalientes, empleando el método del caso de estudio.

Dichas empresas se encuentran en las dos primeras etapas del ciclo de vida de las empresas familiares (emprendimiento y liderazgo); el método empleado en la investigación es de corte cualitativo, descriptivo, transversal, con un análisis cuantitativo. Las variables categóricas (emprendimiento y liderazgo) se presentan con letras y números (cuatro niveles cada una) y fueron analizadas mediante la prueba Chi-cuadrada de Pearson (χ^2). El análisis se llevó a cabo en el lenguaje de programación R v 4.0.0. mediante los paquetes *tidyverse*, *descr* y *vcd*. Las variables estudiadas son el tipo de miembros de la familia que laboran en la empresa familia y tipo de liderazgo [48] que esos miembros de la familia consideran se desarrolla en la actualidad. El análisis a estas empresas familiares pretende identificar la percepción de estilo de liderazgo de acuerdo con el tipo de relación familiar que los miembros de la familia tienen con respecto al fundador de la empresa.

Preparación

El instrumento validado OCAI de Cameron y Quinn [48], aplicado en diversas investigaciones sobre la cultura organizacional a niveles nacional e internacional, por lo que la validación del mismo se ha mostrado en investigaciones como las realizadas por Salazar [51], Rodríguez [52] investigaciones mencionadas en el apartado de antecedentes de ésta investigación.

Este instrumento consta de seis dimensiones: características dominantes, liderazgo organizacional, administración de empleados, pegamiento organizacional, énfasis estratégico y criterios de éxito [52]; para esta investigación solo se tomará la dimensión de liderazgo organizacional, con el fin de identificar la percepción de los miembros de la familia que laboran en la empresa en consideración a las características de liderazgo que se muestran a continuación.

Ítems	Pregunta que integra la dimensión de liderazgo.	Medición de ítems
Liderazgo organizacional	A. El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. B. El liderazgo de la organización es generalmente usado para lograr los resultados. C. El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. D. El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia.	Escala Ordinal

Cuadro 4. Ítems de liderazgo organizacional

Como instrucciones del instrumento de medición, se pide lo siguiente:

- Existen dos columnas, la primera con el título "Actual" y la segunda columna titulada "Preferido"; como el nombre de cada una indica, es como identifica el estilo de liderazgo que se lleva actualmente dentro de la empresa familia y la segunda es referente a cómo usted preferiría que se llevaba el estilo de liderazgo.
- Responda la dimensión de liderazgo (ítems) acerca de la Cultura Organizacional. Cada uno de ellos contiene 4 alternativas (A, B, C, D).
- Distribuya 100 puntos por la dimensión entre las cuatro, tres, dos o a una sola alternativa, dependiendo del grado de similitud que tenga la descripción del estilo de liderazgo que se lleva dentro de la empresa familiar.

Desarrollo

La aplicación del instrumento de medición OCAI, se realizó tan solo al fundador y a los familiares del fundador que laboran dentro de la empresa familiar, puesto que en todos los casos el fundador de la empresa familiar aún labora dentro de la misma. A continuación, se muestran los perfiles de las empresas estudiadas. Perfil de las empresas familiares Cuadro 5, 6 y 7. Perfil de las EF:

I. Perfil de la empresa	Estudio de caso de las empresas familiares	
Nombre de la empresa:	Caso 1.	Caso 2.
Ciclo de vida de la empresa:	Liderazgo.	Liderazgo.
Tamaño de la empresa:	Micro empresa.	Pequeña empresa.
Miembros de la familia que laboran en la empresa:	Fundadora, esposo de la fundadora y madre de la fundadora.	Fundador, hermanas de la fundadora, tío del fundador, padre y madre del fundador.

El fundador labora en la empresa:	Si.	Si
--	-----	----

I. Perfil de la empresa			Estudio de caso de las empresas familiares		
Nombre de la empresa:	Caso 3.	Caso 4.			
Ciclo de vida de la empresa:	Fundador.	Liderazgo.			
Tamaño de la empresa:	Micro empresa.	Pequeña empresa.			
Miembros de la familia que laboran en la empresa:	Fundador, esposa del fundador.	Fundador y esposa del fundador.			
El fundador labora en la empresa:	Si.	Si.			

Resultados y discusión

I. Perfil de la empresa			Estudio de caso de las empresas familiares		
Nombre de la empresa:	Caso 5.	Caso 6.			
Ciclo de vida de la empresa:	Liderazgo.	Liderazgo.			
Tamaño de la empresa:	Pequeña empresa.	Pequeña empresa.			
Miembros de la familia que laboran en la empresa:	Fundador e hijas del fundador.	Fundadora, esposo de la fundadora, hermana de la fundadora y padre de la fundadora.			
El fundador labora en la empresa:	Si.	Si.			

Los resultados de la aplicación del instrumento OCAI al fundador y a los miembros de la familia que laboran en la empresa sobre la dimensión de liderazgo organizacional son los siguientes:

<i>Liderazgo Organizacional</i>		CASO 1.	CASO 2.	CASO 3.	CASO 4.	CASO 5.	CASO 6.
		ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL
A	El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos.	27	<u>32</u>	25	20	17	20
B	El liderazgo de la organización es generalmente usado para lograr los resultados.	<u>33</u>	24	<u>40</u>	25	23	20
C	El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros.	20	21	15	26	28	<u>30</u>
D	El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia.	20	23	20	<u>29</u>	<u>32</u>	<u>30</u>

Cuadro 7. Resultados del instrumento OCAI.

Los resultados descriptivos sobre el estilo de liderazgo organizacional actual de la totalidad de los miembros de la familia que laboran en la empresa y el fundador son los siguientes:

Caso1.- Tanto el fundador como los miembros de la familia consideran que liderazgo tiende a lograr resultados,

Caso2. Para esta empresa familiar, se considera que el liderazgo que se emplea se orienta a la innovación en consideración al espíritu emprendedor en la actualidad,

Caso3. En esta empresa, se identifica que el estilo de liderazgo actual es el orientado a lograr resultados,

Caso4. Esta empresa con base en los resultados se siente cómoda con el estilo liderazgo que lleva actualmente, este estilo tiende a ser coordinado, organizado y eficiente.

Caso5. Esta empresa considera que el liderazgo que con el que se desarrolla la empresa tiende a coordinar, organizar y ser eficiente,

Caso6. En este caso, existe una paridad en el estilo de liderazgo que los miembros de la familia consideran se lleva actualmente en la empresa, algunos de ellos consideran que el estilo del líder tiende a ser un facilitador y guía, por otra parte, otros miembros consideran que el estilo más bien se orienta a mejorar la eficiencia.

Ahora bien, identificando la relación familiar que se tienen entre el fundador y los miembros de la familia que laboran en la empresa, el resultado es el siguiente, para cada estilo de liderazgo se asignó su letra representativa

Ítems	Pregunta que integra la dimensión de liderazgo.	Tipos de miembros de la familia
Liderazgo organizacional	A. El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. B. El liderazgo de la organización es generalmente usado para lograr los resultados. C. El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. D. El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia.	Fundador, Padres del Fundador, Hermanos, Otros (Pareja o Tíos)

Cuadro 8. Ítems del instrumento OCAI y tipos de miembros de la familia.

La tabla de contingencia del programa estadístico R nos arroja la siguiente información:

	A	B	C	D
Otros	2	0	2	2
Hermanos	1	1	2	0
Padres_f	1	1	0	3
Fundador	1	1	1	2

Tabla 1. De contingencia

En la presente tabla se muestran los datos recabados y tabulados de la población de los miembros de la familia dentro de la empresa familiar, registrada en relación con su percepción del estilo de liderazgo organizacional que el fundador desarrolla en la empresa familiar de los 6 casos de empresas estudiadas. El fundador se autoevaluación con un estilo de coordinación, organización y eficiencia, al igual que los padres perciben el mismo estilo organizacional por parte del fundador, los hermanos perciben el estilo del fundador como una guía orientado a ser facilitador, mientras que la pareja y los otros familiares consideran diferentes características en el estilo del fundador, algunos perciben el apoyo y la innovación, considerando el emprendimiento, otros como una guía y mejora a la eficiencia.

A continuación, se plantean las hipótesis a contrastar mediante el chi-cuadrado

. La percepción de estilo de liderazgo depende de la relación familiar de los miembros de la familia

Pearson's Chi-squared test

data: table_abs

X-squared = 6.4, df = 9, p-value = 0.6993

La prueba Chi-cuadrada de Pearson sugiere que no existe relación entre la percepción de estilo de liderazgo organizacional por la relación familiar entre el fundador y los miembros de la familia que laboran en la empresa familiar ($X^2= 6.4$, $P = 0.6993$). La interpretación se da con base en datos no normales, además que se identifican como, No obstante, los datos no son concluyentes, debido a que, es necesario elaborar más estudios en el que se incluya un tamaño de muestra más amplio. por el número de miembros de la familia que labora en cada una de las empresas familiares estudiadas.

Trabajo a futuro

En un futuro se pretende hacer un estudio entre la percepción de estilos de liderazgo organizacional de Cameron y Quinn [48] considerando la diferencia entre los miembros de la familia respecto del fundador y de aquellos

que laboran en la empresa y los miembros de la empresa que no pertenecen a la familia, con el fin de identificar el estilo de liderazgo que predomina en los estudios de casos a desarrollar.

Conclusiones

Tras revisión de literatura la cual señala que las interrelaciones que impactan a las empresas se encuentra el ciclo de vida de la empresa familiar así cómo la familia y la influencia de la misma sobre el fundador [53] además de considerar el modelo de Olson que nos habla sobre la cohesión y la adaptabilidad de los roles familiares en el ámbito laboral y referirse también a los estilos de liderazgo organizacional de Cameron y Quinn [48]; se puede decir en consideración a este estudio de 6 empresas familiares, donde la interrelación familiar como organizacional se lleva a cabo entre el fundador y sus padres, hermanos, pareja y tíos; el rol que ocupa cada miembro de la familia en ámbito familiar, no tiene relación con la percepción que los miembros de la familia tienen sobre el fundador como líder organizacional, por lo que, en conclusión en estas 6 empresas existe adaptabilidad de roles laborales y se deja a un lado el rol familiar.

Referencias

- [1] KPMG, Barómetro Europeo de la Empresa Familiar. Madrid, España: EFB Europea Family Business, 2017.
- [2] R. Carlock, J. Ward, *La excelencia en la Empresa Familiar*, España: Palgrave MacMillan, 2010
- [3] P. Leach, *Empresas Familiar*, México D.F: Ediciones Granica, S.A de C.V, 1991
- [4] S. Doderó, El ciclo de vida de las Empresas Familiares. *Revista temas de management*. Universidad de la CEMA, 2008.
- [5] W. Dyer, *Cultural change in family firms Anticipating and managing business and family transitions*: San Francisco, CA. EUA: Jossey-Bass, 1986.
- [6] A. Lozano, *Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un panorama de la estilística educativa*, México: Trillas, ITESM Universidad Virtual – ILCE, 2000.
- [7] Bass, B. *Bass & Stogdill's handbook of leadership. Theory, research & managerial applications*. New York: The Free Press, 1990.
- [8] P. Hersey, K. Blanchard, W. Natemeyer "Situational Leadership, Perception, and The Impact of Power" *Group & Organization Studies*, 1979.
- [9] K. Baker, K. Wiseman, *Leadership, Legacy, and Emotional Process in Family Business*, Family Business Review, 1998
- [10] J. Ward, *The Special Role of Strategic of Planning for Family Business*. Colombia: Family Business Review, 1988.
- [11] E. Hoover, C. Hoover, *Getting along in family business: The relationship intelligence handbook*, New York: Routledge, 1999
- [12] D. Clifford, *The case of the floundering founder*, Organizational Dynamics, 4 (2), 21-33, 1975K.
- [13] Magnusen, *The legacy of leadership revisited*. Business Horizons, 38 (6), 3-7, 1995.
- [14] K. Gersick, J. Davis, M. Hampton, I. Lansberg, *Empresas Familiares. Generación de Empresas Familiares*, México DF: McGraw-Hill, 1997.
- [15] P. Boxall, *Achieving competitive advantage through human resource strategy: Toward a theory of industry dynamics*, Human Resource Management Review, 8 (3), 265-288, 1998.
- [16] J. Leyva (2022,02,10). Empresas familiares representan el 90% de las unidades de negocio de México (El financiero) Newspaper. Available: <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/10/empresas-familiares-representan-el-90-de-las-unidades-de-negocio-de-mexico/>
- [17] M. Pérez, "Empresa y familia en México. Una visión desde la antropología", *Alteridades* vol. 22, no. 43, pp 319 2010
- [18] Banamex. (2008). Encuesta de empresas Familiares en México. Informe de Resultados. Available: en <http://www.mejoresempresasmexicanas.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Resumen-EmpresasFamiliares-.pdf>
- [19] DIF, (2006). Encuesta de la Dinámica Familiar del Diagnóstico de la Familia Mexicana. Sistema Nacional de la Familia Mexicana (SNDIF). Available: <http://www.televisa.com/todo-es-mejor-enfamilia/articulos/convivencia/440457/el-conflicto-familias-mexicanas/>
- [20] K. Lewin, Teoría del campo y experimentación en psicología social. Cuaderno N° 10 del Instituto de Sociología de la Fac. de Filosofía de la UBA, 1939.
- [21] R. Stogdill, "Personal factors associated with leadership: a survey of the literature". *Journal of Psychology* 1948
- [22] Fleishman. "Estudios de la Universidad Estatal de Ohio" *Leader Behavior Description Questionnaire* 1960

- [23] P. Drucker, *Managing in turbulent times*, New York: Harper & Row, 1980.
- [24] P. Hersey, Blanchard, H. Kenneth, D. Johnson, *Administración del comportamiento organizacional liderazgo situacional*, México: Editorial Prentice Hall,. 1998
- [25] R. Blake, J. Mouton, "The managerial Grid". *Gulf Publishing company*, Houston, Texas. 1964.
- [26] D. McGregor, *The human side of enterprise*. Mc GrawHill 1960.
- [27] V. Vroom, A. Jago, *Nuevo liderazgo*. Madrid: Ediciones Dfaz de Santos, S.A. 1990.
- [28] I. Chiavenato, *Introducción a la teoría general de la administración*, McGraw-Hill Interamericana, S.A.: Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1999.
- [29] J. Ayoub-Pérez, *Estilos de liderazgo y su eficacia en la administración pública mexicana*. Lulu Enterprises, Inc., 2011.
- [30] J. Stoner, *Administración* Editorial Prentice- Hall Hispanoamericana: México, DF, 1996.
- [31] A. Lozano, *Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un panorama de la estilística educativa*, México: Trillas, ITESM Universidad Virtual – ILCE, 2000.
- [32] J. Chrisman, J. Chua, P. Sharma, *Sources and Consequencies of Distintive Familiness; and Introduction. Entrepreneurship:Theory and Practice*, 2005.
- [33] L. Barnes, S. Hershon, "Transferring power in family business" *Harvard Business Review*, vol. 54 no.4, pp105-114, 1976.
- [34] P. Rosenblatt,, L. Demik, R. Anderson, P. Johnson, *The family in business: Understanding and dealing with the challenges entrepreneurial families face*. San Francisco: Jossey Bass, 1985.
- [35] V. Sanchez, A. Maseda, I. Erezuma, "Sucesión en la Empresa Familiar: Paternalismo y Género", *Revista Espacios*, vol 38, no. 11, pp. 24, 2017
- [36] J. García, M. Pérez, I. Sánchez, R. Basco, J. Jiménez, *Fundamentos en la dirección de la Empresa Familiar*; Ediciones Paraninfo, S.A. Madrid, España, 2013.
- [37] F. Kaslow, *The lore and lure of family business*. The American Journal of Family Therapy, 1993
- [38] S. Doderó, El ciclo de vida de las Empresas Familiares. *Revista temas de management*. Universidad de la CEMA, 2008.
- [39] L. Greiner, *Evolution and revolution as organizations grow*. Harvard Business Review, 1972.
- [40] K. Gersick, J. Davis, M. Hampton, I. Lansberg, *Empresas Familiares. Generación de Empresas Familiares*, México DF: McGraw-Hill, 1997.
- [41] F. Araque, Una aproximación teórica-conceptual para el estudio de las organizaciones familiares. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*. Maracaibo: Venezuela. Universidad Rafael Belloso Chacin, 2013.
- [42] M. De la Garza, J. Medina, N. Chein, K. Jiménez, , J. Ayup , Los Valores Familiares y la Empresa Familiar en el Nordeste de México. *Cuadernos de Administración, Ser. Organ*. Bogotá, Colombia, Enero- Junio, 2011.
- [43] Tápies, J. (2009). Empresa familiar: el valor en los valores, *Revista de antiguos alumnos*, IESE.
- [44] M. Serna, Empresas Familiares frente a las crisis. *Economía, Sociedad y Territorio*, 2012.
- [45] J. Kouzes, B. Posner, "The credibility factor: what followers expect tiom their leaders" *Business Credit*, 1996.
- [46] G, Aguirre, B. Serrano, G. Sotomayor, (2017,01). El liderazgo de los gerentes de las Pymes de Machala. Universidad y Sociedad [seriada en línea], Available: <http://rus.ucf.edu.cu/>
- [47] G. Gómez, Liderazgo en empresas familiares. Cada generación, un nuevo estilo, istmo. Available: en <https://www.istmo.mx/2015/09/02/liderazgo-en-empresas-familiares-cada-generacion-un-nuevo-estilo/>
- [48] K. Cameron, R. Quinn, *Diagnosing and Changing Organizational Culture*, Ed. San Francisco, CA: Jossey-bass, 2011.
- [49] Olson D, *Circumplex model: systemic assessment and treatment of families*. 1era Ed. EE.UU" Editorial Routledge,1989.
- [50] P. Ferrer, A. Miscán, J. Pino, V. Pérez, *Funcionamiento familiar según el modelo Circumplejo de Olson en familias con un niño que presenta retardo mental*, Rev enferm Herediana, 2013
- [51] A. Salazar, P. Navarro, Estudio de la cultura organizacional, según Cameron y Quinn: Caso de una empresa del sector asegurador Venezolano, *Universidad Católica Andrés Bello Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Ciencias Sociales*, 2008.
- [52] C., Rodríguez, L. Romo, Relación entre la Cultura y Valores Organizacionales, *Conciencia Tecnológica*, , Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México, 2013.
- [53] R. Beckhard, W. Dyer, Managing continuity in the family-owned business. *Organizational Dynamics*,12(1), 5-12. doi.org/10.1016/0090-2616(83)90022-0,1983.